

40 CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

EJE 5

Tecnología de la información y comunicación en ámbitos educativos

Comunidad virtual de aprendizaje para la interacción
en estudiantes universitarios en modalidad a distancia

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Comunidad virtual de aprendizaje para la interacción en estudiantes universitarios en modalidad a distancia

Digital Learning Community to Foster Interaction in Remote Higher Education

Sarina Mateo¹

Resumen

La educación a distancia, por su naturaleza individualizada y autónoma, suele relegar la comunicación significativa entre los participantes del proceso educativo. Como consecuencia, se ven mermadas las habilidades sociales que se desarrollan a través de esa interacción. Esta investigación, enmarcada en el contexto de la educación superior virtual, analiza la influencia de la creación de una comunidad virtual de aprendizaje en la interacción entre los estudiantes. Se desarrolló bajo la metodología de investigación-acción, utilizando la estrategia didáctica del aprendizaje basado en proyectos. Los estudiantes realizaron diversas tareas hasta lograr la creación de una comunidad virtual de aprendizaje en Twitter como producto final. Se evidenció un cambio en la percepción del alumnado sobre el uso de Twitter en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se valoró positivamente la propuesta y se observó un aumento en la interacción de los estudiantes en la modalidad virtual.

Palabras clave: redes sociales, Twitter, comunidad virtual de aprendizaje, educación a distancia, educación universitaria.

Abstract

Distance education, by its individualized and autonomous nature, tends to relegate meaningful communication between the participants in the educational process. As a consequence, the social skills that are developed through this interaction are diminished. This research, framed within the context of virtual higher education, analyzes the influence of the creation of a virtual learning community on student interaction. It was developed under the action research methodology, using the didactic strategy of project-based learning. Students carried out various tasks until achieving the creation of a virtual learning community on Twitter as a final product. A change was evidenced in the students' perception of the use of Twitter in the teaching-learning process, the proposal was valued positively and an increase in student interaction in the virtual mode was observed.

Keywords: social networks, Twitter, virtual learning community, distance education, university education.

¹ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). República Dominicana, sarina.mateo@isfodosu.edu.do, ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3864-3417>

1. Introducción

La educación, un proceso intrínsecamente social, ha experimentado una profunda transformación a raíz de la ola tecnológica que nos envuelve y modifica las formas de interacción presentes en la actualidad (Guerrero, 2010). La red, a su vez, ha atravesado cambios para convertirse en un espacio social, público y globalizado que facilita el intercambio de opiniones e información en diversos niveles educativos (Almenara & Cejudo, 2007).

La comunicación en entornos virtuales puede prescindir, incluso, de las características esenciales de la comunicación en internet (Kennerknecht & Blanco, 2016). Esta modalidad educativa surge como respuesta a la necesidad de ampliar el acceso a la educación para grupos desfavorecidos cuya relación espaciotemporal les impide participar en un proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional (Göller, 2012). Sin embargo, ha traído consigo uno de sus mayores retos: el fomento del aspecto social para los involucrados. La cátedra de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha considerado como peligroso dejar de lado este aspecto en la educación virtual (Ros, 2004).

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al ámbito educativo ha traído consigo nuevos desafíos, que abarcan desde el acceso a la información hasta la reestructuración de los espacios de aprendizaje para facilitar la comunicación entre los participantes en el proceso educativo (Tellería & Pérez, 2012). En este contexto, la modalidad virtual se apoya en herramientas y estrategias para establecer canales de comunicación, entre las que destacan las comunidades virtuales de aprendizaje (CVA). Estas se definen como grupos donde se busca el aprendizaje de todos los integrantes a través del uso de las TIC (Acuña et al., 2013). Sus principales características incluyen la construcción conjunta del conocimiento, la presentación de múltiples perspectivas, el aprendizaje colaborativo y la prioridad de que todas las personas que forman parte de la comunidad puedan aprender, incluso siendo un número reducido (Molina, 2005, citado por Fuentes et al., 2014).

Los participantes deben ser gestores del conocimiento a través de la web y las redes sociales, de manera que puedan mejorar su comunicación mediante el diálogo y la interacción entre pares (Fuentes et al., 2014). Es recomendable asignar un rol a cada miembro en función de sus habilidades personales e individuales para que pueda aportar al trabajo en conjunto de la comunidad (Vélez et al., 2007). El docente debe propiciar que en el espacio estén claros los objetivos propuestos para su uso, motivar la participación, facilitar una comunicación fluida, presentar temas que generen debate, realizar retroalimentaciones positivas de manera pública y desarrollar el liderazgo en el inicio de diálogos (Almenara & Cejudo, 2007).

Durante la pandemia de COVID-19, cuando la educación virtual tuvo su auge en República Dominicana, el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) diseñó sus aulas virtuales en Moodle. Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos para crear un LMS interactivo, participativo, colaborativo y comunicativo, los estudiantes mostraron poca receptividad a la participación en foros y chats dentro de la plataforma.

Tomando en cuenta esta falta de interacción dentro de los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), este proyecto de investigación-acción buscaba incorporar el uso de una CVA en

Twitter, con el fin de que los estudiantes aumentaran la interacción entre pares y se dinamizara el proceso de enseñanza-aprendizaje. La propuesta se llevó a cabo bajo una metodología de investigación-acción y se realizó un análisis de la percepción de los estudiantes sobre la implementación de esta propuesta. Esto evidenció que se logró aumentar la interacción entre pares, lo que permitió ampliar los conocimientos en el área, crear contenido digital y difundirlo.

2. Metodología

El estudio se desarrolló bajo una metodología de investigación-acción, la cual representa un compromiso con el cambio para mejorar la práctica docente y la realidad educativa de los alumnos. Esta técnica permite desarrollar un proceso de indagación y análisis a partir de los problemas de la práctica educativa y posee un enfoque simétrico que establece una relación de igualdad entre las aportaciones de todos los integrantes de la investigación (Latorre, 2004).

La metodología didáctica empleada es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), ya que los estudiantes desarrollan habilidades a medida que avanzan en el desarrollo de un proyecto (Smith, 2018, citado por Santamaría et al., 2021). En este caso, el proyecto consistió en la elaboración de una comunidad virtual de aprendizaje. La investigación se realizó con un grupo de estudiantes universitarios del ISFODOSU matriculados en el curso Fundamentos del Aprendizaje Digital, del diplomado en Tecnología Educativa. El objetivo de la investigación fue analizar la influencia de la creación de una comunidad de aprendizaje en la red social Twitter en la interacción entre los estudiantes de educación superior en la modalidad virtual.

Para alcanzar este objetivo se desarrollaron diversas actividades. En primer lugar, se aplicó una encuesta inicial para conocer la percepción de los estudiantes sobre el uso de Twitter en el ámbito educativo. Luego, se elaboró un plan de acción que integraba actividades en Twitter para complementar el trabajo de cada módulo. Posteriormente, se implementó la propuesta, la cual incluyó actividades como: *twittear* opiniones sobre temas relacionados con las clases; *retwittear* los comentarios de sus compañeros; brindar retroalimentación a través de Twitter; compartir trabajos de elaboración de contenido digital; utilizar un *hashtag* específico para recopilar todo el contenido compartido del proyecto en una comunidad virtual de aprendizaje. Por último, se volvió a aplicar la encuesta inicial para evaluar si la percepción de los estudiantes sobre el uso de Twitter en educación había cambiado luego de participar en el proyecto.

3. Resultados

Para medir el impacto de la propuesta en los participantes es fundamental conocer la realidad de los estudiantes antes de las intervenciones del proyecto. En este sentido, la encuesta inicial abarcó tres dimensiones: la percepción de los estudiantes sobre la interacción en la modalidad virtual, su conocimiento de Twitter en general y su experiencia con el uso de Twitter en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En cuanto a la dimensión de interacción en la virtualidad, los resultados revelan que un 20 % de los estudiantes mantiene comunicación con sus compañeros, tanto dentro como fuera del horario de clases. Sin embargo, solo un 10 % participa activamente en actividades colaborativas virtuales. En la segunda dimensión, conocimiento de Twitter, un 26 % afirmó conocer y utilizar esta red social de forma constante, pero solo para asuntos personales. En cuanto a la tercera dimensión, experiencia de Twitter en educación, ningún participante mencionó haber utilizado Twitter en el ámbito educativo y, solo un 33 % dice conocer todas las utilidades que ofrece Twitter, pero les resulta difícil pensar en cómo integrarlas en una clase.

Estos resultados evidencian el escaso conocimiento y la poca experiencia que tenían los estudiantes en el uso de Twitter, en especial en el ámbito educativo. Desconocían las posibilidades que ofrece esta red social para mantener una comunicación fluida durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la gran cantidad de información relevante que se comparte en ella y a la que ellos también podían contribuir con sus propios conocimientos y contenidos.

A medida que se desarrollaba la propuesta de actividades, los estudiantes comenzaron a mostrar un mayor interés por la red social y por las actividades que se realizaban en ella. Compartían sus publicaciones y proporcionaban retroalimentación a sus compañeros de manera espontánea, sin que esto implicara ningún tipo de recompensa en la calificación del curso. Además, se observó una mejora en la calidad de los trabajos del curso, ya que todos los estudiantes deseaban que sus trabajos también fueran compartidos en Twitter con el *hashtag* de la comunidad que habían creado, la cual ahora cuenta con un gran volumen de contenido.

Todo lo evidenciado durante el desarrollo de la propuesta se vio confirmado por los resultados de la segunda encuesta. En cuanto a la dimensión de interacción en la virtualidad, los resultados arrojados indican que el 98 % de los estudiantes mantiene una comunicación fluida con sus compañeros, tanto dentro como fuera del horario de clases. En la segunda dimensión, conocimiento de Twitter, el 86 % afirmó conocer y utilizar esta red social de forma constante, tanto para asuntos personales como académicos. En la tercera dimensión, experiencia de Twitter en educación, el 100 % de los encuestados mencionó haber participado en actividades académicas que integran la red social Twitter y se sintió motivado con la propuesta de actividades para su desarrollo.

4. Discusión y conclusiones

Las redes sociales en el ámbito educativo poseen un gran potencial para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, como bien señalan Almenara y Cejudo (2007), el rol del docente es fundamental para mantener claro el objetivo propuesto, fomentar la participación del alumnado y estar disponible para brindar orientaciones y retroalimentación en el momento que sea necesario.

El uso de Twitter en una educación en modalidad virtual permite aumentar y dinamizar la interacción entre los estudiantes. Esta red social complementa los canales de comunicación formales establecidos por las instituciones educativas y permite que los estudiantes se expresen

con menos tensión y de manera más abierta. Más que competir con los canales oficiales, los complementa y, por ende, aumenta la interacción durante la virtualidad, aspecto en el que se basa la educación virtual, pero que a veces no se toma en consideración, como refería Ros (2004).

Todo lo mencionado es una muestra de la aceptación que tuvieron las intervenciones entre los estudiantes y una evidencia del logro de los objetivos propuestos, que al final giraron en torno a la creación de una comunidad virtual de aprendizaje.

5. Referencias bibliográficas

- Acuña, F., Cabrera, T., & Ballesteros, E. (2013). Análisis de redes sociales y comunidades virtuales de aprendizaje. Antecedentes y perspectivas. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, 38, 40-55. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194225730004>
- Almenara, J., & Cejudo, M. (2007). La interacción en el aprendizaje en red: uso de herramientas, elementos de análisis y posibilidades educativas. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 10(2), 97-123. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331427207005>
- Fuentes, C. N., Zermeño, M. G., & Vázquez, N. G. (2014). Comunidades de aprendizaje y redes sociales: una estrategia para promover la interculturalidad y la identidad. *Cuadernos Interculturales*, 1(22), 61-74. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55232244004>
- Göller, R. A. N. (2012). Educación virtual o virtualidad de la educación. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 14(19), 137-150. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86926976007>
- Guerrero, C. S. (2010). Aprendizaje Cooperativo e Interacción Asíncrona Textual en Contextos Educativos Virtuales. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 36, 53-67. <https://r.issu.edu.do/PC>
- Kennerknecht, J. L., & Blanco, B. E. C. (2016). Distorsiones en la interacción en ambientes educativos virtuales: Una perspectiva discursiva de la comunicación. *Paakat: Revista de Tecnología y Sociedad*, 10. <https://www.redalyc.org/journal/4990/499054322006/>
- Latorre, A. (2004). *La investigación-acción; conocer y cambiar la práctica educativa* (2a. Ed., 1a. Reimp.). Barcelona: Grao.
- Ros, A. (2004). La verdadera apuesta del aprendizaje virtual: Los aspectos sociales del e-learning. *RUSC. Universities and Knowledge Society Journal*, 1(1), 4-6. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78011256008>
- Santamaría, A. E., Pareja, S. G., Angulo, A. I., & Sáenz-Laguna, M. L. (2021). La historia del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). En: *Iniciación al Aprendizaje Basado en Proyectos: Claves para su implementación*, 2021, ISBN 978-84-09-27979-1, pp. 5-8. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7760268>
- Tellería, M. B., & Pérez, M. (2012). Las TIC en la educación: Nuevos ambientes de aprendizaje para la interacción educativa. *Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales*, 18, 83-112. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65226271002>
- Vélez, J., Verdejo, M. F., Celorrio, C., Barros, B., Lorenzo, E. J., & Mayorga, J. I. (2007). Comunidades Virtuales de Aprendizaje Colaborativo: De los Metadatos a la Semántica. *Inteligencia Artificial. Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial*, 11(33), 47-60. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92503306>